

SUG'URTA SOHASINI RAQAMLASHTIRISHDA XORIJ TAJRIBASINI O'RGANISH

Saidov Farrux Faxriddinovich
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
(e-mail:f.saidov@tuit.uz aloqa uchun:+998903490803)

Annotatsiya

Ushbu maqola O'zbekiston sug'urta sohasini raqamlashtirish bo'yicha xorijiy tajribani o'rganishga bag'ishlangan. AQSh, Yaponiya, Yevropa va Xitoy kabi mamlakatlarda sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, blokcheyn va avtomatlashtirish texnologiyalaridan foydalanish tajribalari tahlil qilinadi. Bu texnologiyalar sug'urta jarayonlarini avtomatlashtirish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda raqamli sug'urta xizmatlarini joriy etish imkoniyatlari va ularning iqtisodiy va ijtimoiy afzalliklari baholangan. Shuningdek, maqolada sug'urta xavfini baholash va xarajatlarni optimallashtirish uchun matematik formulalar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar:

O'zbekiston, sug'urta, raqamlashtirish, xorijiy tajriba, sun'iy intellekt, blokcheyn, katta ma'lumotlar, xavf baholash, xarajatlarni optimallashtirish

STUDYING INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DIGITALIZATION OF THE INSURANCE SECTOR

Saidov Farrukh Fakhridinovich,
Muhammad al-Khwarizmi Tashkent University
of Information Technologies

Annotation

This article focuses on studying international experiences in digitalizing the insurance sector, with a particular emphasis on Uzbekistan. It analyzes the use of artificial intelligence, big data, blockchain, and automation technologies in countries such as the USA, Japan, Europe, and China. These technologies facilitate automating insurance processes, enhancing service quality, and reducing costs. The potential for implementing digital insurance services in Uzbekistan and their economic and social benefits are assessed. Additionally, mathematical formulas are presented to assess insurance risk and optimize costs.

Keywords:

Uzbekistan, insurance, digitalization, international experience, artificial intelligence, blockchain, big data, risk assessment, cost optimization

ИЗУЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В ЦИФРОВИЗАЦИИ СТРАХОВОГО СЕКТОРА

Саидов Фаррух Фахриддинович,
Университет информационных технологий
имени Мухаммада ал-Хоразмий в Ташкенте

Аннотация

Эта статья посвящена изучению международного опыта цифровизации страхового сектора с акцентом на Узбекистан. В ней анализируется использование технологий искусственного интеллекта, больших данных, блокчейна и автоматизации в таких странах, как США, Япония, Европа и Китай. Эти технологии способствуют автоматизации страховых процессов, улучшению качества обслуживания и снижению затрат. Оценены возможности внедрения цифровых страховых услуг в Узбекистане и их экономические и социальные преимущества. В статье также представлены математические формулы для оценки страховых рисков и оптимизации затрат.

Ключевые слова:

Узбекистан, страхование, цифровизация, международный опыт, искусственный интеллект, блокчейн, большие данные, оценка риска, оптимизация затрат

Raqamli texnologiyalarning sugʻurta sohasiga joriy qilinishi bu sohada xizmatlar samaradorligini oshirishga, xavfsizlikni taʼminlashga va jarayonlarni avtomatlashtirishga imkon beradi. Dunyoning rivojlangan davlatlarida sunʼiy intellekt (AI), katta maʼlumotlar (Big Data), blokcheyn va IoT texnologiyalari sugʻurta jarayonlarini yaxshilashda muvaffaqiyatli qoʻllanmoqda. Bu texnologiyalar sugʻurta xizmatlari jarayonlarini yanada qulay va tezkor qilish imkonini yaratadi. Oʻzbekistonda sugʻurta sohasini rivojlantirish, uning raqamli infratuzilmasini yaratish va xorijiy tajribani joriy qilish orqali xizmatlarni sifatliroq va qulayroq qilish imkoniyati mavjud. Ushbu maqola xorijiy tajribalarni oʻrganish va tahlil qilish orqali Oʻzbekiston sugʻurta sohasini raqamlashtirishga yordam berish maqsadini koʻzlaydi.

ologiya

М

а

қ

о

l

а

и

с

ь

Sug'urta xavfini baholash va xarajatlarni minimallashtirish uchun matematik formulalar va statistik usullar qo'llanildi.

Natijalar

Tahlil natijalari raqamlashtirishning sug'urta sohasiga qo'shgan yutuqlarini va O'zbekistonda ushbu texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini aniqroq ifoda etadi. Ushbu natijalar xorijiy tajribalardan ilhomlanib, O'zbekiston sug'urta sohasida qanday raqamli yondashuvlarni qo'llash mumkinligi haqida tavsiyalar beradi.

Sug'urta sohasidagi raqamlashtirishning asosiy texnologiyalari va ularning afzalliklari. Sug'urta sohasida raqamlashtirishning asosiy texnologiyalari har bir mamlakatda o'ziga xos qo'llaniladi. Misol uchun, AQSh sun'iy intellektni xavf tahlili va avtomatlashtirish uchun ishlatmoqda, Yaponiya esa blokcheyn texnologiyasi orqali mijozlar ma'lumotlarini himoya qilish va xizmatlarda oshkoralikni ta'minlashni maqsad qilgan. Yevropada katta ma'lumotlar yordamida mijoz ehtiyojlarini batafsil tahlil qilish va ularga mos xizmatlarni yaratish keng qo'llanilmoqda. Xitoyda sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar sog'liqni saqlash sug'urtasida xavf tahlili uchun ishlatiladi, bu esa sug'urta kompaniyalariga mijozlarga tezkor va ishonchli xizmat ko'rsatish imkonini beradi.

O'zbekistonda sug'urta sohasida ushbu texnologiyalarni joriy etish quyidagi afzalliklarga ega:

- *Xizmatlarni avtomatlashtirish va tezlashtirish:* Sun'iy intellekt yordamida sug'urta arizalarini avtomatik qayta ishlash imkonini beradi. Bu jarayon sug'urta da'volarini ko'rib chiqish vaqtini qisqartiradi va mijozlarga tezkor xizmat ko'rsatadi.
- *Ma'lumot xavfsizligini ta'minlash:* Blokcheyn texnologiyasi sug'urta kompaniyalariga mijozlarning shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlarini himoya qilishda katta yordam beradi. Bu mijozlarning sug'urta kompaniyalariga ishonchini oshiradi. Katta ma'lumotlar texnologiyasi yordamida sug'urta kompaniyalari mijozlar ehtiyojlarini chuqur o'rganib, ularga mos xizmatlarni taqdim etish imkoniga ega.

Quyida xorijiy mamlakatlarda sug'urta sohasida raqamli texnologiyalar qo'llanilishi o'rganildi. Bunga ko'ra, AQSh sun'iy intellekt yordamida sug'urta arizalarini tezkor ko'rib chiqish va avtomatlashtirishda yetakchilik qilmoqda, bu esa xarajatlarni kamaytiradi va xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi. Yaponiya blokcheyn texnologiyasidan foydalanib ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va oshkoralikni ta'minlashda muvaffaqiyat qozongan. Yevropa Ittifoqida esa katta ma'lumotlar texnologiyasi mijozlarning ehtiyojlariga mos xizmatlarni yaratishda keng qo'llanilib, kompaniyalarga foyda keltirmoqda. Xitoy sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanib, sog'liqni saqlash sug'urtasida mijozlarga tezkor va individual xizmat ko'rsatmoqda. Janubiy Koreya esa 5G va IoT texnologiyalaridan

foydalanib sug'urta jarayonlarini masofadan boshqarish imkonini kengaytirgan (1-rasm).

T

1-rasm. AQSh [1], Yaponiya [2], Yevropa [3], Xitoy [4], Janubiy Koreya [5] tajribasi bo'yicha dunyo tajribasi

O'zbekistonda raqamli sug'urta xizmatlarini joriy qilish imkoniyatlari. Xorijiy tajribalar asosida O'zbekiston sug'urta kompaniyalari raqamli texnologiyalarni joriy qilish orqali quyidagi natijalarga erishishi mumkin:

- Sug'urta xizmatlarida tezkorlik va qulaylik: Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalari yordamida sug'urta jarayonlarini tezkor ko'rib chiqish va mijozlar ehtiyojlariga moslashtirilgan xizmatlarni taklif qilish imkoniyati mavjud.
- Sug'urta kompaniyalarining raqobatbardoshligini oshirish: Blokcheyn va IoT texnologiyalari orqali sug'urta kompaniyalari xizmatlarini ishonchli va shaffof qilib, mijozlar ishonchini oshirishi mumkin.
- Mijozlarga mos xizmat ko'rsatish: Katta ma'lumotlar orqali mijozlar ehtiyojlari chuqur tahlil qilinib, ularga mos sug'urta polislarini taklif etish imkoniyati yaratiladi.

Bu afzalliklar nafaqat kompaniyalar uchun foydali, balki mijozlarga ham qulaylik yaratadi.

Sug'urta kompaniyalari raqamlashtirish orqali sug'urta xavfini baholash va xarajatlarni optimallashtirishda katta imkoniyatlarga ega. Sug'urta xavfini va xarajatlarni tahlil qilishda matematik yondashuvlar quyidagicha:

$$R = \frac{L * E}{C}$$

bu yerda:

- R — sugʻurta xavf koeffitsienti,
— kutilayotgan zarar miqdori,
— xavfning ehtimolligi,
- C — sugʻurta polisi qiymati.

Sugʻurta kompaniyasi xarajatlarini minimal darajada ushlab qolish uchun quyidagi optimallashtirish formulasidan foydalanish mumkin:

$$C_{min} = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i * E_i)}{n}$$

- C_{min} — sugʻurta xarajatlarining minimal qiymati,
- P_i — xavfli hodisa uchun mumkin boʻlgan toʻlov,
— hodisaning ehtimolligi,
- n — tahlil qilingan xavf hodisalari soni.

Muhokama

Tahlil va natijalar Oʻzbekiston sugʻurta sohasini rivojlantirishda raqamlashtirish muhimligini koʻrsatmoqda. Xorijiy tajribalarni tahlil qilish asosida Oʻzbekiston uchun eng samarali raqamli strategiyalarni aniqlash imkonini berdi. Sugʻurta sohasini raqamlashtirishning global tajribasidan foydalanish orqali Oʻzbekiston sugʻurta kompaniyalari jarayonlarni tezkor, qulay va samarali qilish imkoniyatiga ega. Quyida Oʻzbekiston sugʻurta kompaniyalari uchun ishlab chiqilgan tavsiyalar keltirilgan:

1. *Sunʻiy intellekt texnologiyasini kengaytirish.* Sunʻiy intellekt yordamida sugʻurta arizalarini avtomatik qayta ishlash va xavf tahlil qilish Oʻzbekiston sugʻurta sohasida xizmat koʻrsatish tezligini oshirishga yordam beradi. Bu mijozlarning sugʻurta kompaniyasiga ishonchini mustahkamlab, xizmat sifati yuqori darajada boʻlishiga imkon beradi.
2. *Blokcheyn texnologiyasini joriy etish.* Sugʻurta kompaniyalari blokcheyn texnologiyasidan mijoz maʼlumotlarini xavfsiz saqlash va sugʻurta polislarini kuzatishda foydalanishi kerak. Blokcheyn yordamida sugʻurta jarayonlari yanada oshkora boʻladi, bu esa mijozlar orasida ishonchni oshiradi.
3. *Katta maʼlumotlarni tahlil qilish tizimini yaratish.* Katta maʼlumotlarni tahlil qilish texnologiyasi sugʻurta kompaniyalariga mijoz ehtiyojlarini chuqur oʻrganib, ularga mos xizmatlarni taklif qilish imkonini beradi. Bu esa mijozga yoʻnaltirilgan xizmatlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.
4. *Sugʻurta xizmatlarini avtomatlashtirish.* Sugʻurta jarayonlarini toʻliq avtomatlashtirish va kompyuterlashtirish, masalan, mijoz arizalarini tezkor qayta

ishlash va xavf tahlili, kompaniyalar uchun katta yutuq bo‘ladi. Bu xizmat tezligi va samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi.

5. *IoT texnologiyasini joriy qilish.* IoT texnologiyalari sug‘urta kompaniyalariga xavfni real vaqtda kuzatish imkonini beradi. Masalan, avtomobil sug‘urtasida IoT orqali transport vositalarining holatini kuzatish va xavfni kamaytirish mumkin. Bu texnologiya kompaniyaga mijozlarga yanada mos xizmat ko‘rsatish imkoniyatini beradi.

6. *Kadrlar malakasini oshirish va yangilash.* Sug‘urta kompaniyalarining raqamlashtirilishi uchun texnologiya bo‘yicha bilim va malakaga ega kadrlarni tayyorlash zarur. Shu sababli, kompaniyalar o‘z xodimlarini raqamli texnologiyalar bo‘yicha o‘qitish va malakasini oshirish uchun doimiy dasturlar tashkil etishlari kerak. Bu o‘z navbatida sug‘urta kompaniyalari xizmatlarining raqamli infratuzilmasini rivojlantirish imkonini beradi.

7. *Sug‘urta sohasida innovatsion startaplarni qo‘llab-quvvatlash.* Sug‘urta sohasida raqamli innovatsiyalarni kengaytirish uchun yangi texnologiyalar va yondashuvlarga asoslangan startaplarni qo‘llab-quvvatlash zarur. Innovatsion startaplar raqamli sug‘urta xizmatlarini rivojlantirish va mavjud xizmatlarni yaxshilashda muhim o‘rin tutadi.

8. *Raqamli xavfsizlik choralari va kiberxavfsizlikni mustahkamlash.* Raqamli sug‘urta xizmatlarining rivojlanishi kiberxavfsizlikka jiddiy e‘tibor berishni talab qiladi. Sug‘urta kompaniyalari o‘z xizmatlarida himoya tizimlarini kuchaytirish, shaxsiy ma‘lumotlarni saqlash va ularga ruxsatsiz kirishni oldini olish uchun kiberxavfsizlik choralari ko‘rishlari zarur. Shu bilan birga, mijozlar orasida shaxsiy ma‘lumotlar xavfsizligiga ishonchni mustahkamlash zarur.

Ushbu tavsiyalar O‘zbekiston sug‘urta sohasini raqamlashtirishda xorijiy tajribadan foydalanishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalar sug‘urta xizmatlarida avtomatlashtirishni, jarayonlarning tezkorligini va xizmat sifatini oshirishni ta‘minlaydi. Shu bilan birga, sug‘urta kompaniyalariga mijoz ehtiyojlarini aniqlash va ularga mos xizmatlarni taqdim etish imkonini yaratadi.

Xulosa

Sug‘urta sohasining raqamlashtirilishi nafaqat xizmat sifatini oshiradi, balki jarayonlarni tezlashtiradi va xarajatlarni kamaytiradi. Xorijiy tajribalar asosida O‘zbekistonda raqamli sug‘urta xizmatlarini joriy qilish mamlakatning sug‘urta sohasini yangi bosqichga olib chiqadi. Jahon miqyosida sun‘iy intellekt, katta ma‘lumotlar va blokcheyn texnologiyalari sug‘urta kompaniyalariga raqamli platformalar orqali samarali xizmat ko‘rsatishga imkon beradi. O‘zbekistonda ushbu texnologiyalarni keng miqyosda qo‘llash nafaqat sug‘urta kompaniyalarining samaradorligini oshiradi, balki sug‘urta xizmatlariga bo‘lgan ishonchni ham mustahkamlaydi.

Sug'urta sohasida raqamlashtirishning O'zbekistondagi imkoniyatlari va uning amalga oshirilishi iqtisodiy rivojlanishga katta hissa qo'shadi. Xorijiy davlatlarning muvaffaqiyatli tajribasidan ilhomlanib, O'zbekiston sug'urta kompaniyalari xizmatlarini optimallashtirish va mijozlarga yangi qulayliklar yaratish imkoniyatini qo'lga kiritadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

e
m
U
n
G
g
M
h
h
g
h
E
B
R
S
N
n
g
E
B
h
P
B
h
D
D
D
I
S
D
E
G
Y
B
h
R
t